

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yo'ldosheva Dilnoza Obid qizi

**YOSH KARATECHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDAGI
VOSITALARNING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

YOUR SEAL